

СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

THE SPECIFICS OF THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN HOTEL INDUSTRY AT THE PRESENT STAGE

РАДЫГИНА ЕВГЕНИЯ ГЕННАДЬЕВНА,

*кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой,
Уральский государственный экономический университет.*

ТОМИЛИНА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА,

Уральский государственный экономический университет.

RADYGINA EVGENIYA GENNADIEVNA,

*Candidate of pedagogical sciences, associate professor, Head of the department,
Ural State University of Economics.*

TOMILINA DARYA ALEKSEEVNA,

Ural State University of Economics.

В статье проводится анализ современных проблем индустрии гостеприимства, отмечаемых исследователями на российском рынке. Рассмотрены статистические данные за период 2013-2023 гг. по основным показателям деятельности средств размещения. Определены проблемы, с которыми в настоящее время приходится сталкиваться гостиничному бизнесу. В результате проведенного анализа выявлена положительная динамика развития гостиничного рынка, которая показывает эффективность принимаемых решений на уровне стратегического управления индустрией туризма и гостеприимства на уровне страны.

The article analyzes the current problems of the hospitality industry, noted by researchers in the Russian market. Statistical data for the period 2013-2023 on the main indicators of the activity of accommodation facilities are considered. The problems that the hotel business currently has to face are identified. As a result of the analysis, the positive dynamics of the hotel market development has been revealed, which shows the effectiveness of decisions taken at the level of strategic management of the tourism and hospitality industry at the country level.

Ключевые слова: *индустрия гостеприимства, коллективное средство размещения, гостиница, услуги гостиниц, внутренний туризм, турпоток, объем турпотока.*

Key words: *hospitality industry, collective accommodation facility, hotel, hotel services, domestic tourism, tourist flow, volume of tourist flow.*

Индустрия гостеприимства в России на современном этапе переживает бурный рост. Возросший интерес к внутреннему туризму повлиял на востребованность средств размещения и гостиничных услуг. Индустрия гостеприимства создает мультипликативный эффект для регионов России, способствуя развитию тех или иных направлений, создавая рабочие места и поддерживая местный бизнес.

Изучение специфики развития гостиничной индустрии в современных условиях имеет большое значение для региональной экономики, позволяя формировать стратегии развития

субъектов. Индустрия гостеприимства выступает в качестве одного из ключевых факторов развития туристической, культурной и социальной сфер общества.

Целью исследования является анализ современных проблем индустрии гостеприимства, отмечаемых исследователями на российском рынке. Для достижения данной цели рассмотрим актуальные исследования гостиничной индустрии, данные статистики, проанализируем отраженные в них особенности развития, выделим проблемы индустрии гостеприимства на современном этапе.

Для анализа использованы работы А.Д. Бабенко, М.С. Шаховой, Р.Р. Мавлютова [1], Н.В. Гаценко [2], Ф.Э. Зиннатовой [3], А.Н. Ивановой [4], Ю.О. Максимовой [5], Л.Ш. Мирзоевой [6], И.А. Роговой [8], Н.К. Сердюковой, С.Д. Сердюкова [9], Н.В. Уткиной, А.С. Сидоровой [10], Т.Ю. Ширяевой, Л.А. Сорокиной [11]. Статистические данные для анализа за период 2013-2023 гг. использовались с официального сайта Федеральной службы государственной статистики [7].

По данным Федеральной службы государственной статистики, количество коллективных средств размещения за десять лет (с 2013 до 2023 гг.) выросло более, чем в 2 раза (с 14 583 до 31 488). Доля гостиниц также выросла с 68% до 74%. Темпы роста количества коллективных средств размещения за последний 2023 год составляют 6,6%. Количество туристов, определенных в коллективные средства размещения, также выросло с 42 635 тыс. чел. в 2013 году до 83 578 тыс. чел. в 2023 году. Длительность проживания практически не изменилась и составляет 4 суток на одного гостя [7].

2023 год по основным показателям деятельности средств размещения стал показательным, превысив показатели допандемийного уровня. Пандемия стала проверкой на прочность для всех сфер деятельности, но особенно кризисное влияние почувствовала индустрия гостеприимства в связи со снижением количества поездок и контактов.

Анализ статистических данных позволяет сделать следующие выводы:

- наблюдается положительная динамика роста числа коллективных средств размещения;
- имеется тенденция сокращения номерного фонда гостиниц, то есть происходит введение в эксплуатацию преимущественно малых средств размещения (до 50 номеров);
- численность лиц, размещающихся в гостиницах, стабильно растет примерно на 10% в год, что в целом соответствует задачам, поставленным в Стратегии развития туризма и индустрии гостеприимства до 2025 года;
- значительное сокращение в размере более 50% было отмечено в 2020 году в период пандемии, однако, можно констатировать положительную динамику, позволившую достигнуть к середине 2023 года допандемийных показателей.

Однако в целом положительное развитие гостиничной индустрии не отменяет наличия серьезных вызовов. Одной из ключевых проблем, с которыми сталкиваются представители индустрии, является растущая конкуренция. Н.В. Гаценко отмечает, что на сегодняшний день, в силу повсеместного развития цифровых технологий, возможность предоставления услуг размещения стала доступна не только специализированным объектам гостиничного бизнеса, но и частным лицам, предоставляющим услуги размещения в собственных объектах недвижимости, и зачастую нелегально. Онлайн сервисы (например, Суточно.ру или Авито) предлагают множество альтернативных вариантов размещения, по более низкой цене и более простым механизмом заселения/выселения [2, с. 48]. Данная проблема стимулирует гостиничные предприятия к разработке и внедрению систем лояльности для гостей, обеспечивающих более стабильное положение в конкурентной борьбе (предполагающих в том числе и снижение стоимости размещения, комплементарное питание и дополнительные услуги, и т.п.).

Н.К. Сердюкова отмечает, что в эпоху информационного общества и повсеместного распространения интернета актуальной становится необходимость интеграции информационных технологий в деятельность гостиничных предприятий. На сегодняшний день условие использования электронных систем бронирования, систем управления отелем (например, 1С: Отель) является непреложным условием нормального функционирования предприятия [9, с. 294]. Проблема в данном направлении отмечается и А.Н. Ивановой, поскольку помимо представленных выше цифровых инструментов организации деятельности средства размещения, большое значение имеет позиционирование гостиницы или отеля в социальных сетях, которые становятся ключевыми каналами распространения и обмена информации между потребителями [4, с. 98].

Н.В. Уткина в качестве одной из проблем гостиничного обслуживания отмечает нестабильность внешней среды, влияющей на эффективность работы гостиничного предприятия. В частности, отмеченная нестабильность проявляется в уходе с отечественного рынка некоторых агрегаторов средств размещения, активно используемых гостиницами и потребителями до 2022 г. (например, Booking), а также блокировке отдельных социальных сетей, ранее использовавшихся гостиничными предприятиями в маркетинговых целях [10, с. 98].

Экономические и политические потрясения также выступают в качестве одной из проблем, характеризующих отечественный гостиничный бизнес. Политическая нестабильность негативно влияет на туристическую мобильность населения и выбор направления для путешествия. Ю.О. Максимова отмечает снижение спроса и массовые отмены бронирования на средства размещения в Краснодарском крае и республике Крым после инцидентов, связанных с обострением политической обстановки с Украиной [5, с. 151].

Ф.Э. Зиннатова отмечает проблему дефицита гостиниц среднего класса в российских провинциях. По данным проведенных исследований, наиболее востребованными являются гостиницы категории три звезды, однако в большей их части уровень обслуживания не соответствует заявленной категории [3, с. 713].

И.А. Рогова отмечает такую проблему, как несовершенство законодательства в отношении сферы гостеприимства, выражающееся в сложности процедуры получения предпринимателем права на осуществление гостиничной деятельности [8, с. 85]. Данный фактор выступает в качестве причины, тормозящей активное инвестирование гостиничных проектов.

Следующая актуальная проблема может быть обозначена как кадрово-управленческая, она проявляется в нехватке квалифицированного персонала, высоком уровне текучести кадров, а также низком уровне организации управления персоналом в гостиничном бизнесе. По мнению Т.Ю. Ширяевой, зачастую работники сферы гостеприимства в России не обладают высокой мотивацией, поскольку рассматривают данную работу как временную или даже сезонную, не имеют соответствующей квалификации, не стремятся к профессиональному развитию и совершенствованию квалификации [11, с. 93]. Л.Ш. Мирзоева отмечает, что российская специфика гостиничного бизнеса заключается в том, что владельцы бизнеса не уделяют должного внимания системе управления персоналом в целом. На практике чаще всего из арсенала менеджмента используется лишь базовые элементы: материальное стимулирование персонала и инструменты найма [6, с. 769].

Анализируя специфику развития гостиничной сферы Российской Федерации, А.Д. Бабенко выделяет актуальную проблему, выражающуюся в географически несбалансированной структуре рынка средств размещения. Данный фактор проявляется в интенсивной концентрации гостиничных предприятий в населённых пунктах и географических объектах, являющихся местами массовых посещений туристами. При этом автор пишет о том, что туристически непривлекательные населенные пункты, а также туристические объекты, не имеющие массовой популярности (например, в республике Дагестан), зачастую не располагают гости-

ническими объектами вовсе или же в них отсутствуют средства размещения высокого или среднего класса [1, с. 121].

Таким образом, гостиничная сфера в последние годы сталкивается с рядом серьезных проблем, обусловленных последствиями массовых ограничений мобильности населения в период локдаунов COVID-19, экономической нестабильностью и внешнеполитическими потрясениями, вошедшими в активную фазу в 2022 году. Также большое значение для развития гостиничного дела в России имеет преодоление проблем в сфере информационного обеспечения деятельности гостиничных предприятий – оснащение объектов системами цифровой коммуникации с гостями и документооборота, а также расширение цифровой публичности объектов в социальных сетях.

Также значимой проблемой является низкие показатели уровня квалификации работников гостиничных предприятий. Решение данной проблемы, как мне кажется, лежит «на поверхности» и заключается в установлении контактов между гостиничными предприятиями и образовательными учреждениями, ведущими подготовку соответствующих кадров, а также улучшение условий труда работников рассматриваемой сферы. Разрешение данной проблемы окажет стабилизирующее воздействие не только на внутреннюю, локальную систему управления персоналом в отдельно взятом объекте размещения, но и позволит повысить средние показатели уровня сервиса гостиничных предприятий.

Таким образом, анализ современных научных исследований показал, что на сегодняшний день гостиничный бизнес сталкивается с рядом актуальных проблем: возрастающая конкуренция, обусловленная активным включением частных лиц в индустрию гостеприимства; необходимость интеграции информационных технологий в деятельность гостиничных предприятий; последствия экономических и политических потрясений (снижение спроса на услуги гостиничных предприятий); проблема дефицита гостиниц среднего класса; несовершенство законодательства в отношении сферы гостеприимства; кадрово-управленческая проблема; а также несбалансированная структура рынка средств размещения.

Несмотря на это, гостиничный рынок имеет положительную динамику развития, которая показывает эффективность принимаемых решений на уровне стратегического управления индустрией туризма и гостеприимства на уровне страны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабенко А.Д., Шахова М.С., Мавлютов Р.Р. Проблемы формирования гостиничного продукта в России // Современная конкуренция. 2016. № 4. С. 113-134.
2. Гаценко Н.В. Понятие качества обслуживания на предприятиях гостиничного бизнеса // Вестник науки. 2024. № 4. С. 45-51.
3. Зиннатова Ф.Э. Проблемы рынка гостиничных услуг Российской Федерации и возможные пути их решения // Форум молодых ученых. 2019. № 2. С. 711-713.
4. Иванова А.Н. Развитие инновационных процессов в гостиничном бизнесе // Российские регионы: взгляд в будущее. 2019. № 2. С. 94-103.
5. Максимова Ю.О. Современные тенденции и проблемы развития сферы гостеприимства и общественного питания на примере Краснодарского края // Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса. 2023. № 1. С. 146-155.
6. Мирзоева Л.Ш. Проблемы управления персоналом в гостиничном бизнесе // Индустриальная экономика. 2022. № 5. С. 767-771.
7. Основные показатели деятельности коллективных средств размещения // Федеральная служба государственной статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/turizm> (дата обращения: 24.10.2024).
8. Рогова И.А. Гостиничный бизнес в современных условиях: актуальные тенденции и проблемы развития // Вестник университета. 2018. № 6. С. 83-87.

9. Сердюкова Н.К., Сердюков С.Д. Современные стратегии развития бизнеса в индустрии туризма и гостеприимства // Вестник Академии знаний. 2022. № 3. С. 291-298.
10. Уткина Н.В., Сидорова А.С. Влияние нестабильности внешней среды на онлайн-дистрибуцию на рынке гостиничных услуг // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. 2022. № 3. С. 91-103.
11. Ширяева Т.Ю., Сорокина Л.А. Развитие клиентоориентированного менеджмента как фактора повышения эффективности деятельности предприятий сферы услуг // Вестник Российского университета кооперации. 2019. № 2. С. 91-95.

© *Радыгина Е.Г., Томилина Д.А., 2024.*